

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Рихсибаев Улугбек Темирович

Доцент.

Ташкентский институт текстильной промышленности

Хаджаева Умида Муратовна

Доцент.

Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340401>

Аннотация. В статье рассмотрена методика развития научно-исследовательской деятельности студентов в вузе и его основные этапы.

Эффективность привлечения студентов к исследовательской работе, влияние личностных качеств на успех учебной, внеучебной и исследовательской деятельности, что повышает рефлексивные способности и умений студентов.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, мышление, знания, умения, навыки, эффективность, рациональность решений.

STUDENTS' RESEARCH WORK

Abstract. The article discusses the methodology for developing students' research activities at a university and its main stages. The effectiveness of attracting students to research work and the influence of personal qualities on the success of educational, extracurricular and research activities, which increases the reflexive abilities and skills of students

Key words: research activity, thinking, knowledge, abilities, skills, efficiency, rationality of decisions.

Научно-исследовательская работа – это работа научного характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, научных обобщений и обоснований. Подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности (НИД) является неотъемлемой составляющей высшего профессионального образования,

Целью научно-исследовательской работы студентов является профессиональное становление будущего специалиста. [1] Во-первых, возможно, что будущий специалист будет заниматься научно-исследовательской работой и приобретенные знания, умения и навыки такой работы им будут эффективно использованы в повышении профессиональной компетентности. Во-вторых, практическая деятельность включающая в себя гностический компонент и элементы научно-исследовательской работы ему всегда пригодятся в будущем. В-третьих, научно-исследовательская работа студентов наиболее стимулирует эффективную познавательную активность, способствует глубокому усвоению профессиональных знаний, формирует умение и навыки для практической деятельности. Привлечение студентов к научно-исследовательской работе (НИР) осуществляется через создание мотивирующей среды, включающей поддержку научных исследований, предоставление возможностей для участия в проектах, организацию конференций и конкурсов, а также развитие

исследовательских навыков и критического мышления студентов. Важно проводить опросы, чтобы понять отношение студентов к науке и выявить их мотивы для вовлечения в научную деятельность.

Содержание методики развития исследовательской деятельности студентов связано с разрешением возникшей проблемы, поиском рациональных решений разнообразных научно-исследовательских задач. Решение любой научно-исследовательской задачи может быть осуществлено в соответствии со следующими этапами: диагностика настоящего состояния; анализ ситуации; принятие решения; осуществление решения, включая коррекцию.

Основной движущей силой методики развития научно-исследовательской деятельности студентов вуза являются разнообразные противоречия, приоритетным из которых можно считать противоречие между необходимым для решения научно-исследовательской задачи уровнем знаний, умений, навыков, способов действий, личностных свойств и качеств студента и их реальным состоянием. [2]

Указывая на универсальность любой деятельности, В.П. Беспалько выделяет следующие этапы.

1. Ориентировочный, в процессе которого выбираются правила и методы деятельности соответственно поставленным целям.
2. Исполнительный, в ходе которого преобразуется объект или ситуация и достигается поставленной задачей результат.
3. Контрольный, с помощью которого осуществляется сравнение результата и цели.
4. Корректирующий, содержащий аналитический обзор итогового контроля об окончании деятельности или возврате на один из ее этапов для совершенствования отдельных операций [3].

В процессе методики развития научно-исследовательской деятельности происходит формирование личностных свойств и качеств студента-исследователя. На основе интегративно-развивающего подхода можно представить влияние личностных качеств на успех учебной, внеучебной и исследовательской деятельности, тем самым выделить следующие исследовательские качества специалиста вуза [4,]: мотивационные, характеризующие отношение личности к научно-исследовательской деятельности (уровень сформированности темы, исследовательский интерес, желание и стремление добиться успеха в этом виде деятельности); операционные (умственные приемы и операции, применяемые личностью в научно-исследовательской деятельности);

деятельностные (умение рационально применять различные источники информации в своей деятельности и оптимально управлять процессом самообразования); коммуникативные, характеризующиеся умениями и способностями студентов применять приемы сотрудничества в процессе научно-исследовательской деятельности; оценочные (владение способами рефлексивной оценки собственной деятельности).

Основные отличия учебной деятельности от методики развития научно-исследовательской деятельности заключаются, прежде всего, в целях, предмете и результате их осуществления.

Рассматривая самообразование и научно-исследовательскую деятельность студентов вуза как диалектический процесс движения от незнания к знанию, полагаем, что подобная деятельность базируется на системе общепрофессиональных знаний, умений и навыков студента. Тем не менее изучение и анализ характеристик учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности свидетельствуют, что количественное обогащение необходимыми знаниями, умениями, навыками не всегда приводит к качественному изменению состояния знаний, опыта познавательной деятельности.

К наиболее значимым организационным условиям методики развития научно-исследовательской деятельности относится необходимость развития рефлексивных способностей и умений у студентов. Рефлексия имеет место при осуществлении любого этапа научно-исследовательской деятельности. На каждом из этапов развития исследовательской деятельности студентов рефлексия имеет свои особенности, ставится акцент на формировании и развитии рефлексивной культуры студента.

Рефлексивная культура личности может быть охарактеризована следующими компонентами: готовностью и способностью человека творчески осмысливать и преодолевать проблемные ситуации; умениями обретать новые смыслы и ценности; умениями адаптироваться в непривычных межличностных системах отношений; умениями ставить и решать неординарные практические задания; умениями работать в неопределенности.[5] Внедрение в учебно-воспитательный процесс вуза новых информационных технологий значительно обогащает подходы к овладению студентами современными способами действий, в том числе исследовательскими, способствует формированию положительной мотивации и развитию индивидуальных стилей учебной деятельности обучающихся, трансформирующихся в индивидуальный стиль научно-исследовательской деятельности.

Применение в учебном процессе информационных технологий способствует развитию творческой деятельности студентов, увеличивает познавательную активность и служит контролем для самопроверки студентов в той области, где они заявляют себя специалистами. В свою очередь, использование информационных технологий, например, электронных учебников (ЭУ), в учебном процессе предьявляет новые, более динамичные и интеллектуальные, требования к подготовке специалистов [4] В вузах компьютерные технологии активно используются при проведении НИР (научно-исследовательской работы) для поиска информации, анализа данных, написания текстов и проведения расчетов.

Они помогают студентам получать доступ к большим объемам данных, упрощают процесс исследования и повышают его эффективность, а также способствуют развитию навыков самоорганизации и работы с современными информационными инструментами.

Подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности (НИД) является неотъемлемой составляющей высшего профессионального образования, включенной в Государственный образовательный стандарт. Причем предварительным этапом НИРС является УИРС, который студенты осваивают на первых двух курсах обучения. Для НИРС по любому интересующему студента предмету целесообразно подбирать материалы из курса. При выполнении НИРС не стоит усложнять исследования. В некоторых случаях можно изготавливать несложные установки, приспособления для оценки свойств материалов. При этом, нужно осуществлять межпредметную связь, что позволит повысить качественную сторону данного исследования.

В настоящее время в текстильной промышленности перерабатываются новые виды волокон, нитей, текстильных материалов полученных на основе нанотехнологий, что требует изучения их свойств. Текстильные, кожевенные и другие материалы отличаются неравномерностью строения и свойств. Обработка полученных данных может осуществляться с помощью компьютерных программ с оценкой погрешности испытания, методами математической статистики, с соблюдением стандартных требований, построением графиков, диаграмм, номограмм и так далее. В результате эксперимента определяется научное и практическое значение проводимой работы с оценкой эффективности исследования, получение новых характеристик, новых методов и принципов исследования[5].

Включение студентов в научно-исследовательскую работу в рамках высшего учебного заведения способствует:

- углублению, обобщению, систематизации знаний студентов;
- развитию научно-практических компетенций студентов;
- успешной адаптации современной молодежи к изменяющейся социально-экономической сфере страны;
- развитию инновационного мышления;
- развитию научного потенциала кафедр,

НИРС, осуществляемая параллельно учебному процессу, способствует наиболее полному освоению методов и специфики научно-исследовательской работы, предусматривает участие студентов группами или в индивидуальном порядке в госбюджетных или хоздоговорных научных исследованиях, выполняемых преподавателями на кафедрах вуза. Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет использовать их творческий потенциал для решения актуальных задач научно-исследовательского характера.

Литература

1. Лобова Г.Н. Подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности: понятийный аспект. // Человек и общество на рубеже тысячелетий. Международный сборник науч. трудов. - Воронеж, 2003. - Вып.18. - С. 207-210.

2. Лобова Г.Н. Основы подготовки студентов к исследовательской деятельности. - М., 2002. - 196 с.
3. Организация научно-исследовательской деятельности студентов в вузах России. - М.: ГГУ, 2001. - Ч. 1 - 209 с.; Ч. 2 - 328 с.
4. Никитина Г.В., Романенко В.Н. Формирование творческих умений в процессе профессионального обучения. - СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 1992. - 168 с
5. Кутумова А.А., Кушнир Т.И. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ // *Фундаментальные исследования.* – 2014. – №